

PRODUÇÃO DE NOZES E VEGETAIS EM SISTEMAS AF

1. Nogueira e alho-porro 2. Fileira de repolho na Tolhurst Organics, Reino Unido (AGF) 3. Beterraba em agroflorestas (Inagro)

O QUE E PORQUÊ

A agrofloresta combina culturas lenhosas e perenes com o cultivo de culturas agrícolas ou pecuárias. As noqueiras são particularmente adequadas para sistemas agroflorestais com vegetais devido ao seu sistema radicular profundo, crescimento lento, copa aberta e desenvolvimento tardio das folhas. Estas características resultam numa competição mínima por luz e água, o que é crucial para uma produção vegetal saudável e rentável. A crescente demanda por vegetais produzidos localmente e de forma sustentável torna o sistema agroflorestal com noqueiras uma abordagem agrícola atraente e voltada para o futuro. A combinação de vegetais como, repolho, feijão, alho-porro ou tubérculos com noqueiras, cria um ambiente de cultivo mais produtivo, diversificado e resiliente ao clima. Para obter rendimentos ideais, é importante selecionar variedades de noz que garantam uma boa polinização cruzada e estejam bem adaptadas às condições edafoclimáticas locais. Quando as fileiras de árvores, o espaçamento e as rotações de culturas são cuidadosamente planejados, os agricultores podem não só diversificar a sua produção, mas também contribuir para a melhoria do solo, o sequestro de carbono e a melhoria da paisagem.

Palavras-chave: Noqueiras, Cultivo de hortaliças, Produção local, Seleção de variedades, Biodiversidade, Faixas de árvores produtivas

COMO O DESAFIO É ENFRENTADO

A seleção de culturas determina em grande parte o sucesso dos sistemas agroflorestais que combinam vegetais e árvores. Culturas precoces como espinafre, couve-rábano e alho-porro de verão, outono ou inverno competem pouco com as árvores por luz e água. As noqueiras têm um bom desempenho em solos arejados, profundos e bem drenados, mas devem ser evitadas em solos húmidos com um lençol freático elevado. Na fase inicial, quando as árvores ainda não são produtivas, as fileiras de árvores podem ser usadas temporariamente para culturas como abóbora, ruibarbo ou alcachofra. Isto aumenta a rentabilidade do sistema durante a fase de arranque. Escolher a variedade de noz certa é essencial: as variedades de folha tardia só desenvolvem folhagem mais tarde na estação, reduzindo a pressão de sombra nas culturas por baixo. Isto proporciona uma vantagem adicional de crescimento para culturas hortícolas sensíveis à luz.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS

As noqueiras são particularmente adequadas para sistemas agroflorestais quando plantadas em solos bem drenados, arejados e profundos, pois não toleram altos níveis de água subterrânea. Dependendo do fim a que se destina, como a produção de frutos de casca rija ou de madeira, deve ser escolhida uma variedade e um método de poda adequados. As variedades de folha tardia são benéficas em combinação com as culturas vegetais porque causam menos sombreamento no início da estação de crescimento. A polinização adequada é essencial para rendimentos ideais. Quando as fileiras de árvores são combinadas com gramíneas e ervas, elas criam habitats valiosos para controladores naturais de pragas, como insetos, pássaros e outras espécies benéficas. Isto aumenta a biodiversidade e torna o sistema agrícola mais resiliente, reduzindo a necessidade de pesticidas. As árvores oferecem abrigo e alimento para a vida selvagem, reforçando o controle natural de pragas. A queda das folhas das noqueiras contribui para a matéria orgânica do solo e aumenta o armazenamento de carbono. Ao mesmo tempo, as árvores ajudam a regular o microclima local, moderando o calor, reduzindo a evaporação e retendo a humidade do solo durante períodos quentes cada vez mais frequentes. Como resultado, as florestas alimentares e os sistemas agroflorestais tornam-se mais resistentes aos extremos climáticos. O sistema agroflorestal é especialmente atraente para explorações de pequena escala, como as orgânicas, CSA ou colha você mesmo, que normalmente usam trabalho manual e máquinas leves, tornando as fileiras de árvores menos uma barreira. Para estas explorações, a qualidade visual das culturas, que por vezes pode ser afetada pelo sombreamento, é menos crítica do que para os compradores industriais ou em grande escala. Finalmente, os sistemas agroflorestais estão alinhados com os objetivos de sustentabilidade das iniciativas agrícolas de pequena escala e pode ser um ativo adicional na sua estratégia de marketing. O potencial de diversificação dos produtos também reforça a resiliência económica da exploração agrícola.

DESTAQUES:

- **As noqueiras são ideais para sistemas agroflorestais com vegetais devido à sua copa aberta e desenvolvimento tardio das folhas, o que resulta em sombreamento e competição mínimos.**
- **O cultivo de hortaliças como repolhos, feijão, alho-porro e tubérculos sofre pouca ou nenhuma interferência das fileiras de árvores.**
- **Oferece aos pequenos agricultores uma maior diversificação dos produtos e resiliência económica.**

TOBI HALLEZ

Ghent University, Laboratory of Wood Technology (UGent-Woodlab)

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.